

JURNALISTIKA VA PR: O'ZIGA XOSLIGI, FARQLIY JIHATLARI

Baxitova Jasmina Arman qizi

Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi

Annotatsiya : Ushbu maqola PR-jamoatchilik bilan aloqalar sohasi, jurnalistika va PRning o'xshash jihatlari, o'zaro farqlari, vazifalari, ularning jamiyatimizda tutgan o'rni xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: jurnalistika, OAV, PR, spektizm, matbuot kotibi.

Ma'lumki hozirgi kunda dunyo bo'ylab yangidan-yangi sohalar paydo bo'lmoqda va zamon talabiga binoan jadal rivojlanmoqda. Ushbu zamon bilan hamnafas sohalardan biri PR(public realitions) – jamoatchilik bilan aloqalar hisoblanadi.

PR tushunchasi ko'pincha jurnalistika bilan bog'liq tushuncha bo'lib, hatto jamoatchilik bilan aloqalar ommaviy axborot vositalarining bir tarmog'i ekanligi ta'kidlanadi. Biroq, bu noto'g'ri. Bu ikki shar juda yaqin masofada joylashgan va ba'zan kesishadi, lekin ular mutlaqo mustaqil faoliyat turlaridir. Demak, jamoatchilik bilan aloqalar bu – tashkilot va uning jamoatchiligi o'rtasida o'zaro aloqa, tushunish, qabul qilish va hamkorlikni o'rnatish, qo'llab-quvvatlashga yordam beradigan o'ziga xos boshqaruv funksiyasidir. Ilmiy jihatdan rahbariyatga jamoatchilik fikri to'g'risida xabar berib turish, boshqaruvning jamiyat manfaatlariga xizmat qilish mas'uliyatini belgilash, rahbariyatga o'zgarishlardan xabardor bo'lish va undan samarali foydalanishga yordam berish, tendentsiyalarni oldindan bilishga ko'maklashadigan xizmat ko'rsatish va erta ogohlantirish tizimi sanaladi. Jurnalistika terminining talqinlari ko'p. Ushbu so'zni har bir mutaxassis o'zicha izohlaydi. Shu kabi tushuntirishlarichidan Moskva davlat universiteti professori E.P.Proxorovning fikri kengroq tarqalgan. U “jurnalistika” so'zining

beshta ma'nosi bor deb ta'kidlagan :

- 1-maxsus ijtimoiy institut (axborot bilan ishlaydigan tashkilotlar tizimi) ;
- 2-ushbu institutishini ta'minlaydigan faoliyat turlarining tizimi (gazeta, jurnal, televaradio dasturlarni yaratish, axborot yig'ish va uni qayta ishlash) ;
- 3-jurnalistik faoliyatni ta'minlaydigan kasblar majmuasi (mualliflik, muharrirlik undan tashqari menejment, marketing va reklama);
- 4-kasbga xos asarlar tizimi (ijodiy va tashkiliy tarzlarda yozilgan materiallar) ;
- 5-ommaviy axborotni uzatadigan kanallar tizimi (matbuot, radio, televideniya, internet va axborot markazlari)dir [1].

Shundan kelib chiqqan holda, bu ikki fanning auditoriyaga ta'sir qilishning kommunikativ usullari borligi aniq bo'lib, ular bevosita fikrni shakllantirishga qaratilgan. “PR va OAV mutaxassislari o'rtasidagi munosabatlar o'zaro hurmat va umumiy maqsadlarga asoslanadi. Har ikki guruh ham odamlar o'z hayotini yaxshilash uchun foydalanishi mumkin bo'lgan yaxshi materiallar va ma'lumotlar bilan ommaga yetib borishni xohlaydilar” – deydi Amerika jamoatchilik bilan aloqalar jamiyati bosh direktori Rosanna Fiske 2011 yilda Poynter.org uchun maqolasida[2]. Ma'lumki, PR ham, jurnalistika ham dolzarb ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash bilan shug'ullanadi, ammo bu ma'lumotlardan foydalanish maqsadlari turli ekanligidan darak beradi.

Jurnalistlar tomoshabinlar uchun qiziqarli va muhim bo'lgan har qanday xabar materialini tanlaydilar. Shu bilan birga, Public relations kompaniya, partiya bilan bog'liq xabar materiallariga e'tibor qaratadi. Maqsadlardagi farq xabar materialini tanlashda namoyon bo'ladi, xususan: Jurnalistlar uchun yomon xabarlar ba'zan xush xabarga aylanishi mumkin, Jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi esa kompaniyaga zarar yetkazadigan ma'lumotlarni taqdim qilishdan qochadi. Aslini olganda, jurnalistlar va jamoatchilik bilan aloqalarning vazifasi xabarlarini ommaga yoki auditoriyaga yetkazishdir.

Shuningdek, PR va jurnalistika sohasida maqolalar yozish katta ro'l o'ynaydi (PRda - press-revizlar, axborot maqolalari, press-to'plamlar, keys hikoyalari va boshqalar; jurnalistikada - insholar, badiiy maqolalar, yangiliklar, reportajlar va boshqalar). PR va jurnalistika ijodiy jihatdan xilma-xildir. Umuman olganda bu ikkala soha ham katta auditoriyaga ega garchi PR ko'pincha ma'lum bir sohaga (ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy) qaratilgan bo'lsa ham. Ulardagi o'xshashliklar birinchidan, jamoatchilik bilan muloqot qilishda ,ya'ni jurnalistikada ham, PRda ham professionallar doimiy ravishda jamoatchilik bilan muloqotda bo'ladilar. Ular axborot berishadi va o'z tinglovchilari bilan muloqot qilishadi – bu tashkilotlarning ishlashini ta'minlaydi. Ikkinchidan, ma'lumotlarni yetkazish jihatidan ham o'xshashlikka ega. jurnalistika va PR o'rtasidagi eng qiziqarli o'xshashlik shunda, bir so'z bilan aytganda u ikkalasi ham ma'lumot tarqatadi. Yaxshi axborotni toppish va uni samarali yetkazish ko'p jihatdan yutuqdir, ikkala turdagi mutaxassislar ham o'z ishiga ishonadilar va u o'quvchi yoki tomoshabinni jalb qiladi, bu tomoshabinlarni to'plash va saqlash uchun muhim vositadir.

Xulosa

Jamoatchilik bilan aloqalar va jurnalistika ikkalasi ham zamonaviy ommaviy axborot vositalarining muhim omillari bo'lib, XX asr boshlaridan boshlab jamoatchilik fikriga ta'sir o'tkazishni maqsad qilgan. Yuqorida aytilganlardan xulosa qilishimiz mumkinki, jamoatchilik bilan aloqalar va jurnalistika vaqti-vaqti bilan kesishadigan ikkita egri chiziqdir, lekin hech qanday tarzda bir xil emas. Ular orasida o'xshash jihatlar va farqlarni aniqlash va anglash har bir jurnalistika va PR olamida faoliyat olib boruvchi uchun muhim omillardan bo'lib sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Fayzullo Mo'minov, Nazira Toshpo'latova : JURNALISTIKA – sotsiologiyasi va psixologiyasi (X) “O'ZBEKISTON” NMIU, 2019 3-4 b.
2. <https://www.umn.ac.id/en/the-difference-between-journalism-and-public-relations/#:~:text=in%20Message%20Delivery->

